

**ПРИМЕНЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В
ВИДЕ ШАБЛОНОВ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ УЗЛОВ И ДУГ**

¹К.К.Сейтназаров, ²Б.К.Туремуратова

*¹Заведующий кафедрой «Информационной безопасности» Нукусского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-
Хорезми, доктор технических наук, доцент*

*²Студентка 3-курса по направлению «Компьютер инжиниринг» Нукусского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-
Хорезми*

[1Seytnazarov82@mail.ru](mailto:Seytnazarov82@mail.ru) [2turemuratova08@gmail.com](mailto:turemuratova08@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854350>

Аннотация. В данной статье рассматриваются общие понятия о семантических сетях и их видах, о том какие из них наиболее распространенные на данный момент, также приведены примеры языков программирования, которые используются для их программирования, затрагивается вопрос о том, где использование семантических сетей будет давать наибольший эффект.

Ключевые слова: Семантические сети, языки для программирования семантических сетей, виды семантических сетей, история появления первых семантических сетей.

Семантическая сеть — это графическое обозначение для представления знаний в виде шаблонов взаимосвязанных узлов и дуг. Компьютерные реализации семантических сетей были впервые разработаны для искусственного интеллекта и машинного перевода, но более ранние версии уже давно используются в философии, психологии и лингвистике.

Богатство структур семантической сетевой модели способствует реализации различных способов представления семантики, семантическая сеть позволяет в одинаковой мере манипулировать как данными, так и знаниями о них. Однако сложность создания и реализации этих средств выдвинула задачу поиска путей, позволяющих ввести некоторую регулярность в сеть для облегчения ее программирования. Одним из таких путей являются фреймы.

При программировании семантических сетей широко используется алгоритмический язык ЛИСП, разрабатываются также специализированные языковые средства. Для реализации семантических сетей существуют специальные сетевые языки, например, NET. Широко известны экспертные системы, использующие семантические сети в качестве языка представления знаний.

Систематизация отношений конкретной семантической сети зависит от специфики знаний предметной области и является сложной задачей. Особого внимания заслуживают общезначимые отношения, присутствующие во многих предметных областях. Именно на таких отношениях основана концепция семантической сети. В семантических сетях, так же как при фреймовом представлении знаний, декларативные и процедурные знания не разделены, следовательно, база знаний не отделена от механизма вывода. Процедура логического вывода обычно представляет совокупность процедур обработки сети.

Семантические сети получили широкое применение в системах распознавания речи и экспертных системах [1].

Общим для всех семантических сетей является декларативное графическое представление, которое может использоваться либо для представления знаний, либо для поддержки автоматизированных систем для рассуждений о знаниях. Некоторые версии в высшей степени неформальны, но другие версии формально определенные системы логики. Ниже приведены шесть наиболее распространенных видов семантических сетей в данной статье мы рассмотрим только один из этих видов – сети определения:

1. сети определения подчеркивают подтип или связь между типом понятия и вновь определенным подтипом. Результирующая сеть, также называемая иерархией обобщения или подчинения, поддерживает правило наследования для копирования свойств, определенных для супертипа, во все его подтипы, информация в этих сетях часто считается обязательно верной;

2. сети утверждения предназначены для утверждения пропозиций. В отличие от сетей определения, информация в сети утверждений предполагается условно истинной, если только она явно не помечена модальным оператором. Некоторые сети утверждений были предложены в качестве моделей концептуальных структур, лежащих в основе семантики естественного языка;

3. сети импликации используют импликацию в качестве основного отношения для соединения узлов. Они могут использоваться для представления шаблонов убеждений, причинно-следственных связей или умозаключений;

4. сети исполнения включают в себя некоторый механизм, такой как передача маркеров или присоединенные процедуры, которые могут выполнять выводы, передавать сообщения или искать шаблоны и ассоциации;

5. сети обучения создают или расширяют свои представления, приобретая знания на примерах. Новые знания могут изменить старую сеть путем добавления и удаления узлов и дуг или путем изменения числовых значений, называемых весами, связанных с узлами и дугами;

6. гибридные сети объединяют два или более предыдущих метода либо в одной сети, либо в отдельных, но тесно взаимодействующих сетях.

Некоторые из сетей были явно разработаны для реализации гипотез о когнитивных механизмах человека, в то время как другие были разработаны в первую очередь для повышения эффективности работы компьютера. Иногда вычислительные причины могут привести к тем же выводам, что и психологические доказательства. Различие между сетями определения и утверждения, например, имеет тесную параллель с проведенным Тульвингом различием между семантической памятью и эпизодической памятью [2].

Сетевые обозначения и линейные обозначения оба способны выражать эквивалентную информацию, но определенные механизмы представления лучше подходят для той или иной формы. Поскольку границы расплывчаты, невозможно дать необходимые и достаточные условия, которые включают все семантические сети, исключая при этом другие системы, которые обычно не называются семантическими сетями.

Сети определения. Древнейшая известная семантическая сеть была нарисована в 3 веке нашей эры греческим философом Порфирием в его комментарии к категориям

Аристотеля. Порфирий использовал его, чтобы проиллюстрировать метод определения категорий Аристотелем, указав род, общий тип и различия, которые различают различные подтипы одного и того же супертипа. На рис. 1 показан вариант дерева из порфира, как оно было нарисовано логиком Петром Испанским. Рисунок иллюстрирует категории, относящиеся к субстанции, которая называется высшим родом или наиболее общей категорией.

Несмотря на свой возраст, Дерево Порфира представляет собой общее ядро всех современных иерархий, которые используются для определения типов концептов. На рисунке 1 родовая субстанция с отличием материального — это тело, а с отличием нематериального - дух. Современное правило наследования является частным случаем аристотелевских силлогизмов, которые определяют условия наследования свойств от супертипов к подтипам: Живое существо наследует материальную субстанцию от тела и добавляет отличительные черты одушевленного; Человек наследует чувствительные оживляет материальную субстанцию и добавляет дифференциацию рациональную. Аристотель, Порфирий и средневековые логики также отличали категории или универсалии от отдельных примеров или частных, которые перечислены внизу рисунка 1. Методы определения и рассуждения Аристотеля до сих пор используются в искусственном интеллекте, объектно-ориентированных языках программирования и в каждом словаре с самых ранних дней и по настоящее время [3].

Рисунок 1. Дерево порфира, нарисованное Петром Испанским.

Первые реализации семантических сетей использовались для определения типов концептов и шаблонов отношений для систем машинного перевода. Сильвио Чеккато разработал корреляционные сети, которые были основаны на 56 различных отношениях, включая подтип, экземпляр, часть-целое, падежные отношения, отношения родства и различные виды атрибутов. Он использовал корреляции в качестве шаблонов для

руководства синтаксическим анализатором и разрешения синтаксических двусмысленностей. Система Маргарет Мастерман в Кембриджском университете была первой, которую назвали семантической сетью. Она разработала список из 100 примитивных типов концептов, таких как Folk, Stuff, Thing, Do и Be. В терминах этих примитивов ее группа определила концептуальный словарь из 15 000 записей. Она организовала типы концептов в виде решетки, которая допускает наследование от нескольких супертипов. Основные принципы и даже многие из примитивных концепций сохранились в более поздних системах семантики предпочтений.

Среди существующих систем логика описания включает в себя, как минимум, функции Древа Порфира, но они также могут добавлять различные расширения. Они основаны на подходе, предложенном Вудсом и реализованном Брахманом в системе под названием Knowledge Language One (KL-ONE). В качестве примера на рисунке 2 показана сеть KL-ONE, которая определяет понятия Truck и Trailer Truck как подтипы транспортных средств.

Рисунок 2. Концепции грузовых автомобилей и прицепов, определенные в KL-ONE

На рисунке 2 изображены девять овалов для концептуальных узлов и девять стрелок, которые представляют различные виды связей. Белые овалы представляют общие концепции для типов, в отличие от заштрихованного овала, который является индивидуальной концепцией для экземпляра 18. Овал, отмеченный звездочкой *, указывает на то, что Integer является встроенным или примитивным типом. Понятия Truck и Trailer Truck определены на рисунке 2, но транспортное средство, прицеп, Мера массы и мера объема должны были бы определяться другими диаграммами KL-ONE.

Двухстрочные стрелки представляют ссылки подтип-супертип от грузовика с прицепом к грузовику и от грузовика к транспортному средству. Стрелки с кругом

посередине обозначают роли. Узел грузовика имеет четыре роли, обозначенные как Масса без груза, Максимальная масса брутто, грузоподъемность и Количество Колес. Узел грузовика с прицепом имеет две роли, одну с надписью hasPart и одну, которая ограничивает роль грузовика с количеством колес значением 18. Обозначение v/g на целевом конце стрелок роли указывает на ограничения значений или ограничения типа для допустимых значений для этих ролей.

Дерево Порфирия, KL-ONE и многие версии логик описания являются подмножествами классической логики первого порядка (FOL). Они принадлежат к классу монотонных логик, в которых новая информация монотонно увеличивает число доказуемых теорем, и ни одна из старых сведений никогда не может быть удалена или изменена. Некоторые версии логики описания поддерживают немонотонное рассуждение, которое позволяет правилам по умолчанию добавлять необязательную информацию и отменяющим правилам блокировать унаследованную информацию. Такие системы могут быть полезны для многих приложений, но они также могут создавать проблемы с конфликтующими значениями по умолчанию [4].

Хотя основные методы логики описания так же стары, как Аристотель, они остаются жизненно важной частью многих версий семантических сетей и других видов систем. Большая часть текущих исследований по логике описания была посвящена увеличению их выразительной способности, оставаясь при этом в рамках эффективно вычислимого подмножества логики.

REFERENCES

1. Hoekstra, Rinke (2007) EL, <http://www.w3.org/2007/OWL/wiki/EL>
2. Object Management Group (2013) Semantics of a Foundational Subset for Executable UML Models (FUML), <http://www.omg.org/spec/FUML/>
3. К.К.Сеитназаров, & Б.К.Туремуратова. (2022). Разница Между Глубоким И Машинным Обучением. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 6, 109–110. Retrieved from <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/128>
4. Analyti, Anastasia & Spyrtatos, Nicolas & Constantopoulos, Panos & Greece, Iraklio. (1999). On the Semantics of a Semantic Network. *Fundamenta Informaticae*. 36. 10.3233/FI-1998-36232.